

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

e-mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyu,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: vazyn@i.ua

МАРЦИНОВСЬКИЙ В. В.

Огляд конкурентного середовища українського інформаційно-комунікаційно-технологічного ринку

Предмет дослідження – інформаційно-комунікаційно-технологічний ринок України.

Метою написання статті є огляд інформаційно-комунікаційно-технологічного ринку України, зокрема, його конкурентного середовища, уточнення позицій лідерів ринку, а також уточнення найбільш розповсюджених класифікацій компаній ІКТ-ринку з урахуванням міжнародного досвіду.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу; порівняння та узагальнення; емпіричний метод.

Результати роботи. Розглянуто стан конкурентного середовища на ІКТ-ринку України, наведено найбільш актуальні рейтинги учасників ринку, зведено найбільш розповсюджені класифікації компаній ІКТ-ринку з урахуванням міжнародного досвіду. Окремо уточнено перелік типів компаній, які складають сегмент ІТ-послуг.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційно-технологічний ринок, ІКТ-ринок, ІТ-ринок, ІКТ-компанія, ІТ-компанія, ІТ-послуга, сервісна ІТ-компанія, програмне забезпечення, апаратне забезпечення, телекомунікації.

MARTSYNOVSKYI V. V.

Overview of the competitive environment of the ukrainian information, communication and technology market

The subject of research is the information-communication-technology market of Ukraine.

The purpose of writing the article is to review the information-communication-technology market of Ukraine, particularly its competitive environment, to clarify the positions of market leaders, and to specify the most common classifications of ICT-market companies considering international experience.

The methodology of the study: methods of analysis and synthesis; comparison and generalization; empirical method.

The study results. The state of the competitive environment in the ICT market of Ukraine has been considered. The most current market participant ratings are provided, and the most widespread classifications of ICT-market companies considering international experience are summarized. A detailed list of types of companies that make up the IT-services segment is specified separately.

Keywords: information-communication-technology market, ICT-market, IT-market, ICT-company, IT-company, IT-service, IT service company, software, hardware, telecommunications.

Постановка проблеми. Станом на зараз досить складно оцінити стан конкурентного середовища на ІТ–ринку (і ширше – інформаційно–комунікаційно–технологічного ринку – ІКТ–ринку) України, зокрема, через те, що в умовах війни компанії не зобов'язані подавати відомості в органи державної статистики, що унеможлиблює оцінку ринкової ситуації в повній мірі.

Як результат, зокрема, складно визначити точні позиції лідерів ринку. Оцінці стану конкурентного середовища також заважає наявність значної кількості розбіжностей у найбільш розповсюджених класифікаціях компаній, які працюють на ІКТ–ринку.

Окрім того, у сегменті компаній, який демонструє найбільш динамічне зростання – а саме серед компаній, що здійснюють діяльність у сфері ІТ–послуг, – наявна найбільша невизначеність стосовно того, які саме компанії можуть бути включені до нього.

Враховуючи нещодавні законодавчі ініціативи, аналіз ринку ІТ–послуг потребує детального вивчення та вдосконалення. Оскільки більшість досліджень спрямовані на становлення й розвиток усієї ІТ–індустрії, ця робота зокрема має на меті проаналізувати сегмент ІТ–послуг як важливу складову українського ІТ–ринку (і ширше – ІКТ–ринку).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню розвитку ІКТ–ринку та зокрема ринку (сегмента) ІТ–послуг приділяли увагу багато українських і закордонних учених. Зокрема, цій проблематиці присвячено праці вітчизняних дослідників, серед яких: С.В. Войтко, Л.І. Федулова, О.С. Бабаніна, А.О. Маслова, С.О. Пиріг, А.А. Чухно та інші. В іноземному академічному середовищі ринок інформаційних технологій вивчається у працях Дж. Бойєтт, Б. Твісса й інших. Провідні міжнародні дослідницькі та консалтингові компанії (зокрема, IDC, Gartner, Forrester Research, Frost & Sullivan, Canalys, 451 Research, Parks Associates, Synergy Research Group, Juniper Research, Euromonitor International) приділяють значну увагу вивченню та класифікації учасників ІКТ–ринку в різних країнах. Варто зазначити, що стрімкий розвиток ІТ–індустрії вимагає нових напрацювань.

ІТ–індустрія в економіці України: ринкові показники. Статистичні показники дають підстави стверджувати, що внесок ІТ–ринку (і ширше – ІКТ–ринку) в економіку України протягом останніх 10 років щороку зростає, тож питання вивчення розвитку ІТ–ринку та ІТ–послуг є надзвичайно ак-

туальним. Ця індустрія також може дати значний поштовх розвитку економіки всієї країни.

Зокрема, за структурою, частка ІТ у ВВП країни становила 3,5% у 2010 році, тоді як у 2017 ця цифра зросла до 4,4% [16]. Ця тенденція зберігається. ІТ–індустрія продовжила зростання навіть протягом 2022–2023 років, уже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«У 2022 році ІТ–компанії заробили для української економіки \$7,34 млрд. При цьому обсяг експорту зріс на 5,8% (або на \$400 млн) порівняно з 2021–м. Про це свідчать дані Асоціації «ІТ Україна», що посилається на статистику НБУ» [25].

Учасники ІКТ–ринку загалом зазначають, що 2022 рік був складним. Експортна виручка української ІТ–індустрії дещо впала, але менше, ніж на інших ринках під час війни. Також на ситуацію впливає загальна світова рецесія, оскільки компанії зменшують витрати на ІТ після їх зростання під час пандемії COVID–19. Так, наприклад, у 2022 році великі світові технологічні компанії скоротили 160 тис. працівників, а цього року лише за перший квартал звільнили 154 тис. персоналу. ІТ–індустрія фактично потрапила в «ідеальний шторм», оскільки водночас нашарувалося багато несприятливих обставин. Головні серед них: війна, яка може тривати роками, високі облікові ставки та рецесія після зростання у час пандемії COVID–19, здатність ШІ кодувати [34].

SWOT–аналіз українського ІТ–ринку. Зовнішньоекономічні чинники та економіко–політична ситуація всередині держави безпосередньо впливають на лідерів ІКТ–ринку та зокрема ринку ІТ–послуг в Україні. Оскільки головним замовником українських ІТ–послуг є іноземні компанії, то майже вся сфера цих вітчизняних послуг спрямована на експорт. Це викликає велику залежність від іноземних ринків, що робить вразливим внутрішній ринок ІТ.

SWOT–аналіз дає змогу виокремити низку сильних та слабких сторін, притаманних ринку ІТ–послуг в Україні. Наприклад, позитивним конкурентним фактором для українського ІТ є великий відсоток кваліфікованих фахівців.

У 2019 в Україні нараховувалося понад 190 тис. ІТ–фахівців, із них 63% – молоді люди віком від 21 до 30 років [27]. Понад 80% українських розробників мають вищу освіту та володіють англійською мовою на середньому або вищому рівні [28]. Оскільки іноземні компанії перебувають у пошуку

талантів, Україна якнайкраще відповідає їхнім запитам і надає послуги ІТ–аутсорсингу на високому рівні за світовими показниками. Середня заробітна плата в ІТ становить приблизно 2 тис. дол. США, що є привабливим показником для обох сторін [28, с. 8]. Варто зазначити, що інтерес до технологій, високі заробітні плати, умови праці та кар'єрні перспективи привертають увагу молоді до ІТ, тому людський капітал ІТ–галузі є її потужним активом.

Водночас ІТ–індустрія – це також єдина експортна галузь України, яка не споживає природних ресурсів і не вимагає великих капіталовкладень [37].

Український ринок ІТ–послуг характеризується консолідованістю зусиль. У 2004 році було засновано Асоціацію «ІТ Україна» – найбільше профільне об'єднання в країні. Асоціація захищає інтереси ІТ–бізнесу, сприяє розвитку кадрового потенціалу та поширює позитивний імідж України як ІТ–нації на міжнародній арені. Окрім цього, функціонують регіональні кластери, найбільші з яких розташовані в Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі. В Україні також діють Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Українська асоціація венчурного та приватного капіталу UVCA, спільноти, бізнес–акселератори та понад 50 коворкінгів [15, с. 34–40].

Сервісні ІТ–компанії (надають ІТ–послуги) конкурують за людський капітал із компаніями, які розробляють власне програмне й апаратне забезпечення (продукт). Оскільки за останні десятиріччя сприятливі умови склалися саме для ринку ІТ–послуг, що орієнтуються на експорт, внутрішній продуктивний ринок залишається слабким. Такий дисбаланс затримує розвиток внутрішньої ІТ екосистеми, внаслідок чого країна не здатна створювати інновації.

Однією зі слабких сторін ринку ІТ–послуг в Україні є запроваджений зараз воєнний стан. У попередні роки серед наявних проблем дослідники відзначали такі складові, як «політично–економічна криза, ... загострена політична ситуація, що супроводжується високим рівнем корупції та неефективними реформами, призводить до зменшення інвестиційної привабливості та створення негативного іміджу країни, ... варто додати слабку законодавчу базу, яка не здатна надати потрібний захист інтелектуальних прав на розробку програмного забезпечення» [17, с. 30].

Однією з можливостей для ринку ІТ–послуг є покращення якості профільної освіти. В Україні існує

понад 1200 закладів освіти, які мають план щорічно випускати до 50 тис. фахівців у сфері ІТ [4, с. 50].

Якість такої освіти залишається низькою, оскільки заклади вищої освіти не здатні швидко адаптувати навчальні програми до потреб ринку, а технічне оснащення потребує додаткового фінансування. Водночас, в Україні діє безліч освітніх проектів, курсів та сертифікатних програм, які використовують передові технології та навчають актуальних мов програмування.

Деякі ІТ–компанії відкривають внутрішні корпоративні академії або співпрацюють з навчальними закладами. Отже, необхідно посилити практику взаємодії ІТ–бізнесу з державними закладами вищої освіти, на базі яких можливо створити сучасні бакалаврські та магістерські програми з інформаційних технологій.

Іншою перспективою є вступ до Європейського Союзу, що відкриє нові ринки для сфери ІТ–послуг в Україні. Незважаючи на те, що основним замовником українських ІТ–послуг є Сполучені Штати, європейські країни вже починають відчувати нестачу кадрів та шукати альтернативи у сусідніх державах [17, с. 30].

Варто також підкреслити, що розвиток внутрішнього ІТ–ринку та стартап–екосистеми сприятиме еволюції ринку ІТ–послуг в Україні. Тож є можливість розширити спектр обслуговування ІТ–ринку й надавати послуги внутрішньому споживачеві. Це також призведе до покращення інфраструктури на вітчизняному ринку інформаційних технологій.

Головною загрозою для ринку ІТ–послуг є збільшення податків для індустрії. У 2019 році і на початку 2020 року було запропоновано низку ініціатив та законопроектів, які мають на меті збільшити оподаткування в ІТ–секторі. Варто зазначити, що близько 70% фахівців у сфері ІТ працюють за цивільно–правовим договором як самозайняті (фізичні особи–підприємці – ФОП) [27]. Відповідно, уряд пропонує створити окрему 5–у групу ФОП для ІТ–спеціалістів і запровадити поступове збільшення ставки єдиного податку з 5% до 10% у 2025 році [26].

Для ІТ–компаній спрощена система оподаткування зі сплатою єдиного податку є одним з основних стимулів, що дозволяє приваблювати інвестиції в країну та утримувати людський капітал, тому нова схема сплати податків може мати нищівні наслідки для індустрії, як–от, наприклад, втрата частки світового ринку інформаційних тех–

нологій [26]. Варто також наголосити, що у 2019 році надходження податкових платежів та єдиного соціального внеску від ІТ-індустрії сягнули 16,7 млрд грн, що на 30,2% більше за попередній рік. За даними Асоціації «ІТ Україна» це майже третина витрат держбюджету України на освіту та практично половина – на охорону здоров'я [23].

Конфлікт між бізнесом і державою у питанні оподаткування, своєю чергою, може прискорити відтік кадрів за кордон. Згідно з даними опитування, 45% українських ІТ спеціалістів розглядають можливість еміграції [27]. Враховуючи нестабільну ситуацію та війну в Україні, можливе підвищення податків для ФОП, цей відсоток може зрости.

Сегмент ІТ-послуг в Україні як такий, що демонструє найбільшу динаміку на ІКТ-ринку. Результати аналізу свідчать, що одним із найбільш перспективних сегментів ІКТ-ринку України є сегмент ІТ-послуг (тобто такий сектор ІТ-індустрії, де саме послуга є об'єктом на ринку інформаційних технологій).

Так, у період із 2013 по 2018 рр. обсяг ринку ІТ-послуг України зріс на 180% й у 2017 році становив 3,6 млрд дол. США [15, с. 10]. У динаміці платіжного балансу України експорт комп'ютерних послуг зріс на 30,2% у 2019 році порівняно з попереднім роком і склав 4,17 млрд дол. США [23].

Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року розділило життя України на «до» і «піс-

ля». Українським компаніям довелось екстрено ухвалювати низку рішень для збереження бізнесу. ІТ-галузь і особливо сегмент ІТ-послуг – один із небагатьох напрямків української економіки, який зміг не лише зберегти обсяги експорту, а й наростити їх (Рисунок 1). «За результатами січня-вересня сфера ІТ-послуг в Україні зросла на 13% ... Про це повідомляє Міністерство економіки з посиланням на дані Асоціації «ІТ Україна» [33].

Цікаво, що за результатами одного з останніх досліджень (на основі даних НБУ) протягом кількох років «зростання експорту ІТ-послуг є стійким і тримається в межах 500–600 мільйонів на місяць, і це відбувається із незначними коливаннями. Проти аналогічних періодів минулих років, можна помітити стабільне зростання цього сектора. Наприклад, у липні 2022 року обсяг експорту становив \$542 мільйони, у липні 2021 року – \$574 мільйони, тоді як у червні 2020 року цей показник був на рівні \$413 мільйонів» [22].

Від початку повномасштабного вторгнення з боку Росії кількість українських компаній, що надають ІТ-послуги, зросла з 533 у січні 2022 року до 544 у вересні 2023 року. При цьому їхній відсоток за кількістю в структурі ІТ-ринку України за той же період збільшився з 23,86% до 24,04%. Що важливо: статистика вересня 2023 року не враховує 90 компаній, які фактично здійснюють діяльність у сфері надання ІТ-послуг, але виділені в окремий R&D-сегмент – у січні 2022

Рисунок 1. Обсяг експорту комп'ютерних послуг українських ІТ-компаній за 10 місяців 2021–2022 рр., млрд дол. США.

Джерело: Асоціація «ІТ Україна» на основі даних НБУ [4]

Рисунок 2. Структура ІТ-ринку України: січень 2022 VS вересень 2023.

Джерело: *Ukrainian Tech Ecosystem Overview* [31, 3]

року R&D-компанії враховувалися як частина сегмента ІТ-послуг в класифікації асоціації «ІТ Україна» (Рисунок 2).

Сегментація ІКТ-ринку. Важливим теоретичним питанням є класифікація ІТ-компаній і віднесення їх до того чи іншого сегмента у структурі ІКТ-ринку.

За визначенням ЮНЕСКО, інформаційні технології – це набір технологічних інструментів та ресурсів, що використовуються для передачі, зберігання, створення й поширення чи обміну інформації [10].

В українському законодавстві подано схоже визначення, за яким «інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів із використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування» [24].

Серед українських дослідників на особливу увагу заслуговують класифікації С.В. Войтка, А.В. Голидьбіної та М.В. Язвінської.

С.В. Войтко запропонував у 2007 році таку класифікацію ринку інформаційних технологій (Таблиця 1):

- базовий (hardware) – створення апаратного забезпечення (промислове обладнання, серверне обладнання, обладнання користувача);
- інтелектуальний (software) – розробка програмного забезпечення (корпоративне програмне забезпечення, програмне забезпечення інформаційної безпеки, програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом);
- посередницькі ІТ-послуги (ІТ-сервіси) – опосередковано стосуються розробки ІТ: бізнес-

консалтинг, реінжиніринг програмних продуктів тощо (аутсорсинг, ІТ-консультування, обробка і зберігання електронної інформації) [18].

Окрім власне інформаційних технологій, індустрія ІКТ представлена також галуззю телекомунікацій, яку часто розглядають як окремий ринок [18, с. 385].

Доволі схожою в загальних рисах до наведеної класифікації С.В. Войтка є класифікація однієї з провідних міжнародних ІТ-консалтингових груп Gartner, відповідно до якої всі учасники ІКТ-ринку належать до одного з таких сегментів (Таблиця 1):

- сегмент апаратного забезпечення (devices);
- сегмент програмного забезпечення (software);
- сегмент ІТ-послуг (IT services);
- комунікаційний/телекомунікаційний сегмент (communications services);
- дата-центри (data center systems) [8].

Важливо підкреслити, що в методології Gartner дата-центри виділено в окремий сегмент, тоді як в українській практиці їх зазвичай зараховують до комунікаційного/телекомунікаційного сегмента.

В Україні доволі поширеною є класифікація, представлена, зокрема комп'ютерною академією Hillel, відповідно до якої всі ІТ-компанії розподіляються на такі сегменти (Таблиця 1):

- продуктові компанії (Product Companies);
- аутсорсингові компанії (Outsource Companies);
- аутстафінгові компанії (Outstuff companies);
- консалтингові компанії (Consulting Companies);
- ІТ відділи нетехнічних компаній (IT departments in non-tech companies) [32].

Схожу класифікацію пропонують автори дослідження «Вплив війни на розвиток ІТ-індустрії в Україні», яке було підготовлене на базі «Львівського ІТ-кластера» (Таблиця 1):

- продуктові компанії;
- аутсорсингові компанії;
- аутстафінгові компанії;
- змішані компанії;
- стартапи;
- інші компанії [19].

З робіт українських учених на особливу увагу заслуговує класифікація сегмента ІТ–послуг, запропонована у 2017 році дослідницями А.В. Голідьбіною та М.В. Язвінською [20]. Відповідно до неї, ринок ІТ–послуг складається з чотирьох сегментів, які своєю чергою фрагментуються ще на кілька складових (Таблиця 1):

– послуги, пов’язані з апаратним забезпеченням (консультаційні послуги щодо комп’ютерних технічних засобів, послуги з технічного обслуговування й ремонту ЕОМ, оренда обчислювальної техніки);

– послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (консультаційні послуги з ПЗ, послуги з розробки автоматизованих інформаційних систем, послуги з розробки ПЗ на замовлення споживача);

– послуги, пов’язані з обробкою даних (консультаційні послуги з інформаційного забезпечення та обробки даних, послуги з підготовки і введення даних);

– інформаційні та освітні послуги (інформаційно–довідкові послуги, послуги навчання співробітників).

Класифікація А.В. Голідьбіної та М.В. Язвінської – одна з найбільш повних останніх класифікацій компаній, що працюють у сегменті ІТ–послуг. Якщо співставити її з класифікацією «продуктових» компаній, запропонованою Ukrainian Tech Ecosystem Overview, то можна досить чітко зрозуміти межу між hardware і software компаніями з одного боку та компаній сегмента ІТ–послуг – з іншого. Звичайно, таке співставлення двох класифікацій не вирішує всіх дискусійних питань (зокрема, де межа між Business productivity software та ERP–систем чи до якого сегмента відносити IoT), утім дає відповіді на багато з них.

Проект Ukrainian Tech Ecosystem Overview, створений за офіційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України, пропонує таку класифікацію ІТ–компаній (Таблиця 1):

- Продуктові компанії (створення продуктів апаратного та програмного забезпечення);
- Сервісні компанії;
- R&D–центри.

• Водночас продуктові компанії поділяються на такі сегменти:

- Маркетингові технології та медіа (Martech & Media);
- Програмне забезпечення для підвищення продуктивності бізнесу (Business productivity software);
- Фінтех та іншуртех (Fintech & Insurtech);
- Хелстех і велнес (Healthtech & Wellness);
- Електронна комерція та рітейл (E–commerce & Retail);
- Електронний спорт і геймінг (ESports and Gaming);
- Освітні технології (Edtech);
- Штучний інтелект (AI);
- Інтернет речей (IoT);
- Апаратне забезпечення (Hardware);
- Товари для споживачів (Consumer products) [3].

Перераховуючи поширені в Україні класифікації компаній ІКТ–ринку, доцільним буде згадати перелік кваліфікованих видів економічної діяльності «Дія.City» (Таблиця 2).

«Відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України від 15 липня 2021 року № 1667–ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (далі – Закон № 1667) правовий режим Дія Сіті – це сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі. Тобто, Дія Сіті – це унікальний правовий та податковий простір для ІТ–компаній в Україні» [21].

Проблеми наявних класифікацій. Представлені в цьому дослідженні класифікації дозволяють у цілому зрозуміти структуру інформаційно–комунікаційного ринку. Однак жодна з них не позбавлена суперечливих моментів, що передовсім обумовлено складністю ринку, що вивчається. Вважаємо за необхідне зупинитися детальніше на згаданих дискусійних моментах (таблиця 3 – побудована на основі опитування учасників ринку).

Швидке старіння наявних класифікацій і необхідність їх перегляду, що зумовлено динамічним розвитком ІКТ–ринків, появою нових категорій товарів, послуг, міграцією категорій між сегментами. Так, наприклад, у 2007 році, ко–

Таблиця 1. Найбільш поширені класифікації структури інформаційно-комунікаційно-технологічного ринку України

Сегмент апаратних комплексів (hardware)	Сегмент програмного забезпечення (software)	Сегмент ІТ-послуг (IT services)	Телекомунікаційний сегмент (communications services)	Інше	Інше	Інше
Класифікація Gartner, 2023						
Сегмент апаратних комплексів (hardware)	Сегмент програмного забезпечення (software)	Сегмент ІТ-послуг (IT services)	Телекомунікаційний сегмент (communications services)	Дата-центри (data centers)		
Класифікація С.В. Войтка, 2007						
Сфера апаратного забезпечення (hardware): – Консультаційні послуги щодо комп'ютерних технічних засобів; – Послуги з технічного обслуговування і ремонту ЕОМ; – Оренда обчислювальної техніки.	Сфера програмного забезпечення (software): – Корпоративне програмне забезпечення; – Програмне забезпечення інформаційної безпеки; – Програмне забезпечення з відкритим програмним кодом.	Сфера ІТ-послуг – Аутсорсинг; – ІТ-консультавання; – Обробка та зберігання електронної інформації.	Телекомунікаційний ринок			
Класифікація Lviv IT Cluster, 2023						
Продуктові компанії (hardware, software)		– Аутсорсингові компанії; – Аутстафінгові компанії.		Інші компанії	Стартапи	Змішані компанії
Класифікація Hillel, 2023						
Продуктові компанії (hardware, software)		– Консалтингові компанії; – Аутсорсингові компанії; – Аутстафінгові компанії.		ІТ відділи нетехнічних компаній		
Класифікація Ukrainian Tech Ecosystem Overview, 2023						
Продуктові компанії (створення апаратного забезпечення): – Апаратне забезпечення (Hardware); – Товари для споживачів (Consumer products).	Продуктові компанії (створення ПЗ): – Маркетингові технології та медіа (Martech & Media); – ПЗ для підвищення продуктивності бізнесу (Business productivity software); – Фінтех та іншуртех (Fintech & Insurtech); – Хелстех і велнес (Healthtech & Wellness); – Електронна комерція та рітейл (E-commerce & Retail); – Електронний спорт і геймінг (ESports and Gaming); – Освітні технології (Edtech); – Штучний інтелект (AI); – Інтернет речей (IoT).					
		Класифікація Голидьбіної А.В., Язвінської М.В., 2017				
		– Послуги, пов'язані з апаратним забезпеченням (консультаційні послуги щодо комп'ютерних технічних засобів, послуги з технічного обслуговування і ремонту ЕОМ, оренда обчислювальної техніки); – Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (консультаційні послуги з ПЗ, послуги з розробки автоматизованих інформаційних систем, послуги з розробки ПЗ на замовлення споживача); – Послуги, пов'язані з обробкою даних (консультаційні послуги з інформаційного забезпечення та обробки даних, послуги з підготовки і введення даних); – Інформаційні та освітні послуги (інформаційно-довідкові послуги, послуги навчання співробітників).				

Джерело: створено автором за матеріалами [3, 8, 18, 19, 32, 20].

Таблиця 2. Кваліфіковані види економічної діяльності ІТ-компаній, відповідно до яких застосовується правовий режим «Дія.City»

Видання комп'ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення.
Виробництво та реалізація електронних компонентів і плат, комп'ютерів і периферійного устаткування, обладнання зв'язку, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, оптичних приладів і фотографічного устаткування для використання в оборонній (безпековій), промисловій та побутовій сфері.
Діяльність постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів; забезпечення кібербезпеки інформаційно–комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється.
Дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно–комунікаційних технологій.
Забезпечення кібербезпеки (зокрема, розроблення спеціалізованих програмних та апаратно–програмних продуктів чи виявлення кібератак та ліквідація наслідків).
Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням.
Надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування ІТ–систем клієнта.
Надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних і технологічних систем (мереж).
Надання програмних продуктів, у тому числі комп'ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання веб–послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп'ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу.
Надання у користування потужностей з обробки та зберігання даних у сфері інформатизації (обчислювальна інфраструктура) у вигляді хмарного (віртуального) дата–центру, ресурсів віртуальної інфраструктури, надання послуг із зберігання та обробки інформації з використанням функціональності ліцензійного програмного забезпечення, а також надання інфраструктури для зберігання та обробки даних і розміщення (хостингу) комп'ютерного обладнання в центрі обробки даних.
Оброблення даних і пов'язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб–порталів; оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій.
Освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно–технічної освіти за такими спеціальностями як комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти, а саме: навчання комп'ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розроблення, модифікації, тестування та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп'ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документації.
Планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних).
Проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки; діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп'ютеризованих систем управління; інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тощо.
Проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів; діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп'ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляції кіберспортивних змагань.
Розробка, запровадження та технологічна підтримка продуктів і рішень міжнародних карткових платіжних систем.
Розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно–програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж).
КВЕДи, додатково визначені Кабінетом Міністрів України.

Джерело: створено автором за матеріалами [29, 30, 38].

ли була представлена класифікація С.В. Войтка, програмне забезпечення в Україні поширювалося переважно на фізичних носіях (зокрема, CD), що відобразилось у дослідженнях того часу. Наведемо інший приклад: ще два роки тому хмарні сервіси за класифікацією Gartner виділялися в окремий сегмент, тепер же вони включені до сегмента ІТ–послуг.

Дилема віднесення деяких складових ІКТ–ринку до тієї чи іншої економічної пропозиції, а саме до товарів чи послуг. На перший погляд, усе просто: виробництво апаратних комплексів належить до сегмента товарів, а розробка програмного забезпечення – до сегмента послуг. Але як бути, якщо йдеться, наприклад, про ремонт апаратних комплексів? За класифікацією А.В. Голідьбіної та М.В. Язвінської, ремонт апаратних комплексів – це послуга. Такий підхід відповідає КВЕДам України та в цілому є логічним. Проте як бути, якщо під час ремонту апаратного комплексу відбувається заміна не незначної його частини, а, наприклад, 50%, або 70%, або навіть 80% і більше? Чи можна такий ремонт вважати послугою та зараховувати його до сегмента ІТ–послуг? Або ж у цьому випадку наявне штучне виробництво товару, а отже, є сенс зараховувати його до сегмента hardware? Однозначної відповіді на це питання немає, різні вчені й дослідницькі компанії дотримуються різних поглядів. За версією Gartner, наприклад, усе, що стосується апаратних комплексів, – це hardware (і ремонтні роботи зокрема).

Питання набуває ще більшої актуальності, якщо пригадати, що ще на початку 2000–х поняття «товар» твердо асоціювалося з hardware. Більше того, програмне забезпечення, яке продавалося на компакт–дисках, мало фізичний атрибут (CD) і було товаром. Сьогодні ж продаж програмного забезпечення на фізичних носіях є скоріше винятком, тоді як усе більшу популярність набувають послуги ПЗ як сервісу (SaaS): користувачам (як фізичним особам, так і великим корпораціям) часто не потрібно купувати програмне забезпечення, їм достатньо просто купити послугу доступу до ПЗ на певний період часу або ж на певну кількість використань (підписку).

Поява категорій (видів діяльності учасників ринку), які не вписуються у традиційну біполярну модель економічних пропозицій «товар–послуга». Зокрема, якщо говорити про категорію Інтернету речей (IoT), то що це – товар чи по–

слуга? Тобто, якщо, наприклад, учасник мережевої онлайн–гри купує в екосистемі цієї гри віртуальний ігровий предмет, сплативши покупку банківською картою, то що це – купівля товару чи послуги? Те саме питання стосується купівлі NFT–токенів на предмети мистецтва – це купівля товару, послуги чи щось інше?

Питання набуває ще більшої актуальності, якщо звернутися до теорії «Економіки досвіду», авторами якої є Б. Пайн II і Дж. Гілмор [13]. У рамках цієї теорії те, що є предметом купівлі–продажу в IoT, можна з легкістю зарахувати саме до економічної пропозиції «досвіду» (вийшовши за рамки біполярної моделі «товари–послуги»).

Невідповідність популярних в Україні «гібридних» класифікацій теоретичній базі та міжнародно визнаним класифікаціям. В Україні поширена класифікація, відповідно до якої всі ІТ–компанії поділяються на: продуктові (ті, що виробляють продукт, товар – hardware і software), аутсорсингові, аутстафінгові, а також «інші» компанії; іноді до цієї класифікації зараховують стартапи, а також ІТ–департаменти компаній, діяльність яких жодним чином не пов'язана з ІТ. Незважаючи на поширеність, ця класифікація містить ряд внутрішніх теоретичних суперечностей. По–перше, у сегменті продуктових компаній об'єднані як компанії, що виробляють апаратні засоби, так і компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення. У випадку застосування такої класифікації економічні, статистичні показники цих двох видів компаній (hardware і software) подаються у звітах як об'єднані, що не дає розуміння про стан справ окремо для software–сегмента і для hardware–сегмента.

Також нелогічним з економічної точки зору є протиставлення в межах однієї класифікації продуктових компаній (що виробляють товар) з одного боку, аутсорсинговим і аутстафінговим компаніям, з іншого. Якщо дотримуватися логіки теорії економічних пропозицій, то продуктивним компаніям (виробляють товари) мають протиставлятися сервісні (надають послуги). Тоді як аутсорсинговим і аутстафінговим компаніям мають протиставлятися компанії, персонал яких виконує завдання виключно з виробництва власних товарів компанії або надання послуг компанії, а не сторонніх компаній–замовників. «Продуктова» в цьому випадку – це категорія теорії економічної пропозиції, а «аутсорсингова» і «аутстафінгова» – категорії, що належать до сфери

управління персоналом. Відповідно, у рамках гібридних класифікацій неможливо оцінити економічні показники ані окремо hardware–компаній, ані окремо software–компаній, ані окремо компаній, що надають ІТ–послуги. Щодо компаній, котрі надають ІТ–послуги, то послуги надають частково аутсорсингові й аутстафінгові компанії, а частково – ті самі «інші», але далеко не всі «інші» є компаніями, що надають послуги. Єдиною раціональною причиною появи цієї так званої «гібридної» класифікації є необхідність виділити сегмент компаній, які працюють на іноземних замовників. Це пов'язано із великою часткою експорту ІТ–послуг в економіці України.

Невідповідність КВЕДів України реальному стану справ в ІТ–галузі. Усі учасники ринку та зовнішні спостерігачі, експерти регулярно висловлювали думку про невідповідність кваліфікованих видів економічної діяльності сучасним реаліям. Так, в одному КВЕДі іноді поєднуються різні види діяльності, які часто важко уявити в межах одного підприємства. КВЕДи також недостатньо точно відображають належність ІТ–компанії (ІКТ–компанії) до того чи іншого сегмента ІТ–ринку.

Частково вказаний комплекс проблем призначений розв'язати особливий режим «Дія.City». І хоча «Дія.City» не може змінювати або пропонувати КВЕДи, принаймні в його рамках його авторам вдалося об'єднати найпоширеніші серед ІТ–компаній КВЕДи, супроводивши їх необхідними коментарями та забезпечивши максимально можливу інформаційну підтримку.

Одна й та ж компанія може одночасно відповідати кільком категоріям (наприклад, виробляти апаратні засоби, програмне забезпечення й бути постачальником ІТ–послуг), що ускладнює класифікацію.

Закритість українського ІКТ–ринку під час війни. Компанії під час війни не зобов'язані подавати статистику в органи державної статисти-

ки, що суттєво ускладнює оцінку ринкової ситуації. При погляді на всі вищезазначені суперечливі моменти та труднощі, пов'язані з класифікацією ІКТ–ринку України, можна з високим ступенем ймовірності припустити, що будь–яка класифікація учасників неминуче буде тією чи іншою мірою недосконалою, компромісною. Що, звісно, не скасовує потреби в розробці таких класифікацій для більш ясного розуміння ринкової ситуації.

Різноманітні теоретичні підходи та спроби класифікувати компанії, що працюють в ІТ–галузі, дають можливість тільки в загальних рисах розглянути проблему, зробити спробу окреслити її масштаби. Утім вважаємо за доцільне приділити увагу розгляду найбільших ІТ–компаній України, з тим щоб у подальших дослідженнях можна було з'ясувати їхню приналежність до того чи іншого сегмента.

ТОП–100 найбільших ІТ–компаній. Під час воєнного стану подавати статистичну звітність в Україні не обов'язково. Але понад 30 тис. компаній повідомили Державну службу статистики України про фінансові підсумки своєї діяльності. Для аналізу було обрано ІТ–компанії та проаналізовано їхній річний виторг (за даними data.gov.ua). Також звітність не було консолідовано через недостатню кількість даних. Наприклад, у компанії можуть бути дочірні підприємства або кілька юросіб, виторг яких не підсумовується. Було пораховано окремі юрособи. Рейтинг показує обсяг продажів (таблиця 5).

Враховані КВЕД [34]:

- 18.20 «Тиражування звуко–, відеозаписів і програмного забезпечення».
- 58.21 «Видання комп'ютерних ігор».
- 58.29 «Видання іншого програмного забезпечення».
- 62.01 «Комп'ютерне програмування».
- 62.02 «Консультавання з питань інформатизації».
- 62.09 «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем».

Таблиця 3. Проблеми наявних в Україні класифікацій компаній ІКТ–ринку

Швидке старіння наявних класифікацій, необхідність їх перегляду
Дилема зарахування деяких складових ІКТ–ринку до однієї з «традиційних» економічних пропозицій
Поява категорій (видів діяльності учасників ринку), які не вписуються у традиційну біполярну модель економічних пропозицій «товар–послуга»
Невідповідність популярних в Україні «гібридних» класифікацій теоретичній базі та міжнародно визнаним класифікаціям
Невідповідність КВЕДів України реальному стану справ у ІТ–галузі
Закритість фінансової звітності українського ІКТ–ринку під час війни

Джерело: авторська розробка на основі опитування учасників ринку

Таблиця 4. Сегмент ІТ-послуг: деталізація відповідно до норм найбільших спеціалізованих консалтингових компаній світу

Тип ІТ-послуг	Деталізація
Інфраструктурні послуги (Infrastructure Services)	Інфраструктура як послуга (IaaS): віртуалізовані обчислювальні ресурси (за виключенням послуг хмарного зберігання).
	Управління хостингом: забезпечення та управління серверами, зберіганням і мережевими ресурсами.
Послуги програмного забезпечення (Software Services)	Програмне забезпечення як послуга (SaaS): програмні застосунки на базі підписки.
Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsourcing, BPO)	Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) – BPO: аутсорсинг обслуговування клієнтів, продажів тощо.
	Людські ресурси (HR) – BPO: облік зарплат, рекрутинг та інші функції HR.
	Фінанси та бухгалтерія – BPO: розрахунки з постачальниками, розрахунки з клієнтами тощо.
Професійні послуги (Professional Services) – ERP	ІТ-консалтинг: стратегічне планування, ІТ-архітектура та інші консалтингові послуги.
	Інтеграція систем: об'єднання різних обчислювальних систем та програмних застосунків фізично чи функціонально.
	Проектні послуги: це може бути універсальна категорія для проектно-орієнтованих завдань, які не підпадають під інші категорії, такі, як розробка користувацьких застосунків.
Управління постійними послугами (Managed Services)	Управління ІТ-послугами (MSP): комплексне управління ІТ-інфраструктурою та/або системами кінцевих користувачів на превентивній основі.
	Управління постійними послугами безпеки (MSS): аутсорсинг моніторингу та управління системами безпеки.
Послуги підтримки (Support Services)	Навчання й освіта: ІТ-навчання для професіоналів або кінцевих користувачів.
	Послуги ІТ-підтримки: служба підтримки, технічна підтримка тощо.
Спеціалізовані послуги (Specialized Services)	Послуги аналітики даних: включають бізнес-аналітику (BI) та послуги великих даних.
	Послуги Інтернету речей (IoT): проектування, впровадження та управління системами IoT.
Хмарні послуги (Cloud Services)	Публічні хмарні послуги: IaaS (інфраструктура як послуга – хмарне зберігання), PaaS (платформа як послуга): хмарні платформи, що дозволяють розробку та розміщення застосунків) та SaaS, надавані через публічну хмарну інфраструктуру.
	Приватні та гібридні хмарні послуги: індивідуальні хмарні рішення, налаштовані під конкретні бізнес-потреби.

Джерело: створено автором за матеріалами [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14].

• 63.11 «Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність».

Для чистоти даних не враховувалися КВЕД 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет» та КВЕД 47.41 «Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах». [34]

Також пропонуємо ознайомитися з рейтингом ТОП-100 ІТ-компаній України з найбільшим прибутком (таблиця 6).

У воєнному 2022 році українські ІТ-компанії заробили вдвічі більше, ніж у довоєнному – 103

млрд грн. При цьому 44% доходів першої сотні найприбутковіших бізнесів у ІТ припадають лише на дві компанії. Проаналізовано прибутки за 2022 та 2021 роки тих ІТ-компаній, які подали звіти до Держстату. При цьому через брак даних звітність не консолідовано. У силу розрізненої структури власності до ТОП-100 не потрапила компанія SoftServe, друга за розміром в Україні. Загалом до ТОП-100 увійшли три пов'язані з нею юридичні особи, які разом заробили 284 млн грн. [35].

Важливою для аналізу є інформація щодо розподілу ІТ-компаній України за кількістю співробітників. Для дослідження взято най-

Таблиця 5. ТОП-100 найбільших ІТ-компаній України за виторгом, за підсумками 2022 р.

Місце в рейтингу	Юридична назва компанії	Назва компанії	Виторг у 2022 році, тис. грн
1	ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»	EPAM Systems	20 200 000
2	ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»	GlobalLogic Ukraine	11 500 000
3	ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС»	Luxoft	5 900 000
4	ТОВ «Сіклум»	Ciklum	4 800 000
5	ТзОВ «ІІТ» «Інтелліас»	Intellias	4 000 000
6	ТОВ «Інфопульс Україна»	Infopulse Ukraine	3 300 000
7	ТОВ «ЛОГІКА ЛТД»	Capgemini Engineering	3 000 000
8	ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА»	Playtika	2 400 000
9	ТОВ «Сігма Софтвеа»	Sigma Software	2 000 000
10	ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ»	Playtech	1 500 000
11	ТОВ «ЕСТАУНД КОММЕРС»	Astound Commerce	1 479 462
12	ТзОВ «Українські інформаційні технології»	UNIT	1 357 958
13	ТОВ «Регіональна Газова Компанія»	RGC	1 350 229
14	ТОВ «НЕТКРЕКЕР»	NetCracker	1 335 634
15	ТОВ «ПЛАРІУМ ЮКРЕЙН»	Plarium Ukraine	1 331 805
16	ТзОВ «СофтСерв Індустрія»	SoftServe Industry	1 288 255
17	ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ»	EPAM Digital	1 249 569
18	ТОВ «УАПРОМ»	PROM.UA	1 247 244
19	ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»	UPC	1 154 703
20	ТОВ «СОФТСЕРВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	SoftServe Development	1 104 227
21	ТОВ «Стар Україна»	Star Ukraine	1 056 326
22	ТОВ «ЮБІСОФТ ЮКРЕЙН»	Ubisoft Ukraine	959 374
23	ТОВ «ВІЗА УКРАЇНА»	Visa Ukraine	935 568
24	ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ»	Metinvest Digital	922 374
25	ТОВ «Перша Студія» Девелопмент»	Wargaming Kyiv	914 837
26	ТОВ «СНЕП УКРАЇНА»	Snap Ukraine	902 072
27	ТОВ «САМСУНГ РНД ІНСТИТУТ УКРАЇНА»	Samsung R&D Institute Ukraine	856 836
28	ТОВ та іноземними інвестиціями «Ай Ес Ді»	ASD Ukraine	817 795
29	ТОВ «НІКС СОЛЮШЕНС ЛТД»	NIX Solutions	739 257
30	Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК'ЮВІА РДС Україна»	IQVIA Ukraine	718 807
31	ТОВ «ЛЕВІ9 УКРАЇНА»	Levi9 Ukraine	694 414
32	ТОВ «ІТ Спеціаліст»	IT Specialist LLC	690 654
33	ТОВ «ВЕЛ'ЮТЕК»	Valuetech	639 314
34	ТОВ «ЗШейп Україна»	3Shape Ukraine	574 797
35	ТзОВ «СофтСерв»	SoftServe	552 661
36	ТОВ «ГЕЙМЛОФТ»	GameLoft	549 005
37	ТОВ «СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Software Product Development LLC	542 497
38	ТОВ «ДЖИ ФАЙВ ХОЛДІНГ УКР»	G5 Holding Ukraine	515 464
39	ТОВ «СІМКОРП УКРАЇНА»	SimCorp Ukraine	504 698
40	ТОВ «КОНТРАКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОФАРМ-УКРАЇНА»	InnoPharm Ukraine	490 172
41	ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	НАІС	480 594
42	ТОВ «СІТОН ГРУП»	SEETON	471 952
43	ТОВ «ДАТАРОБОТ УКРАЇНА»	Datarobot Ukraine	465 169
44	ТОВ «НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»	Нафтогаз цифрові технології	443 930
45	ТОВ «ХІТ ГЕЙМЗ КОМПАНІ»	Hit Games Company	415 961
46	ТОВ «ДЕ НОВО»	De Novo Ukraine	396 314
47	ТОВ «1+1 ІНТЕРНЕТ»	1+1 Інтернет	368 492
48	ДП «ІНФОТЕХ»	ІНФОТЕХ	353 624
49	ТОВ «ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА»	Luxoft Ukraine	353 621
50	ТОВ «СІЕС ІНТЕГРА»	CS LTD	353 604

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

51	ТОВ «ФРАГ ЛЕБ»	Frag Lab	350 290
52	ТОВ «САП Україна»	SAP Ukraine	345 357
53	ТОВ «СОФЕЛА»	Sophela	307 314
54	ТОВ «Він Інтерактив»	Win Interactive	275 735
55	ТОВ «Аквелон Україна»	Aquilon Ukraine	271 160
56	ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ»	Starlight Digital	260 572
57	ТОВ «ІТ СМАРТФЛЕКС»	IT SmartFlex	244 105
58	ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»	Liga Zakon	232 742
59	ТОВ «ІБМ УКРАЇНА»	IBM Ukraine	232 534
60	ТОВ «ВОРК УКРАЇНА»	Work.ua	206 316
61	ТОВ «СПАН»	SPAN	201 664
62	ТОВ «НП Діджитал»	NP Digital	196 520
63	ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»	Ukrainian Universal Exchange	194 882
64	ТОВ «ЕКОМЕРС СОЛЮШНЗ»	E-commerce Solutions	189 674
65	АТ «ВІЗІКОМ»	Visicom	176 217
66	ІП «Амадеус Україна»	Amadeus Ukraine	168 726
67	ТОВ «ТАС ЛІНК»	TASLink	166 431
68	ТОВ «УНІТІ-БАРС»	Unity-Bars	156 256
69	ТОВ «Лізард Софт»	Lizard Soft	153 378
70	ТОВ «ХОТЛАЙН»	Hotline	152 291
71	КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»	ГІОЦ	148 840
72	ТОВ «Клінічні дослідження АЙКОН»	ICON Ukraine	134 982
73	ДП «ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ»	Інформаційні судові системи	125 164
74	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	ProZorro	121 708
75	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДИРЕНТ»	Медирент	120 025
76	ТОВ «Інтегріті Візіон»	Integrity Vision	109 958
77	ТОВ «МОДУС ІКС»	Modus ДТЕК	105 687
78	ТОВ «АВТОР»	Avtor	97 963
79	ПАТ «Національний депозитарій України»	Національний депозитарій України	96 387
80	ДП «ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР»	ЛІАЦ	95 672
81	ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС»	SMART IT	94 226
82	ТОВ «Маркетплейс Девелопмент»	MarketPlace Development	91 407
83	ТОВ «ТРАНСОФТГРУПА»	TranSoftGroup	83 987
84	ТОВ «КАСТА ГРУП»	Kasta	83 885
85	ТОВ «КЕРНЕЛ ДІДЖИТАЛ»	Kernel Digital	71 051
86	ТОВ «СМАРТВЕБ-КОНСАЛТІНГ»	Smart Web Consulting	70 665
87	ТОВ «Час ІТ»	Chas IT	69 913
88	ДП «СЕТАМ»	SETAM	67 149
89	ТОВ «АМДАРІС УКРАЇНА»	Amdaris Group	66 295
90	ТОВ «ЕСОММ СО»	ECOMM	62 803
91	ТОВ «ІТ КАПІТАЛ»	ITCAPITAL	58 102
92	ТОВ «ДЖУБЛ СНГ»	Jooble СНД	57 911
93	ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк»	IPnet	51 993
94	ТОВ «ЕКСПЕРТУС ТЕК»	Експертус	51 548
95	ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІКС»/«КОМПАНІЯ PROFIX»	ProFIX	50 191
96	ТОВ «ІЗІ СОФТ»	EasySoft	46 804
97	ТОВ МУП «ІНТЕГРОВАНІ БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	ІБІС	45 394
98	ТОВ «ПОРТМОНЕ»	Portmone	44 869
99	ДП «Інфоресурс»	ДП Інфоресурс	44 071
100	ДП «ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»	ДП ІОЦ	43 616

Джерело: [34]

Таблиця 6. ТОП-100 ІТ-компаній України з найбільшим прибутком, за підсумками 2022 р.

Позиція	Юридична особа	Назва	Чистий прибуток у 2022 році, тис. грн	Чистий прибуток у 2021 році, тис. грн	Динаміка
1	ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»	EPAM Systems	3443159	1198502	187%
2	ТОВ «ГлобалЛоджик Україна»	GlobalLogic Ukraine	1138589	470979	142%
3	ТОВ «Інфопульс Україна»	Infopulse Ukraine	512606	342492	50%
4	ТОВ «ВЕЛЬЮТЕК»	Valuetek	418704	–	–
5	ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР»	UPC	341604	404573	–16%
6	ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС»	Luxoft	292111	152819	91%
7	ТОВ «УАПРОМ»	PROM.UA	225208	56118	301%
8	ТзОВ «ІІТ» «Інтелліас»	Intellias	213626	108828	96%
9	ТОВ «СІЕС ІНТЕГРА»	CS LTD	204106	45402	350%
10	ТОВ «ВІЗА УКРАЇНА»	Visa Ukraine	194857	48748	300%
11	ТОВ «ЛОГІКА ЛТД»	Capgemini Engineering	193913	168551	15%
12	ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ»	EPAM Digital	168463	–	–
13	ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ»	Playtech	157153	25013	528%
14	ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА»	Playtika	156861	137245	14%
15	ТОВ «ПЛАРІУМ ЮКРЕЙН»	Plarium Ukraine	144080	49739	190%
16	ТОВ «ІБМ УКРАЇНА»	IBM Ukraine	136298	77333	76%
17	ТОВ «Сіґма Софтвеа»	Sigma Software	133389	117653	13%
18	ТОВ «ЕСТАУНД КОММЕРС»	Astound Commerce	132385	61328	116%
19	ТОВ «СОФТВАРЕ ПРОДАКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»	Software Product Development LLC	119442	43577	174%
20	ТОВ «Регіональна Газова Компанія»	RGC	116963	92735	26%
21	ТОВ «НЕТКРЕКЕР»	NetCracker	113983	47376	141%
22	ТОВ «СОФТСЕРВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»	SoftServe Development	105020	59319	77%
23	ТзОВ «Українські інформаційні технології»	UNIT	101645	85066	19%
24	ТзОВ «СофтСерв Індустрія»	SoftServe Industry	99884	65451	53%
25	ТОВ «ЛЕВІ9 УКРАЇНА»	Levi9 Ukraine	97553	42617	129%
26	ТОВ «Сіклум»	Ciklum	96320	65164	48%
27	ТзОВ «СофтСерв»	SoftServe	79519	78950	1%
28	Підприємство з 100% іноземною інвестицією «АЙК'ЮВІА РДС Україна»	IQVIA Ukraine	74147	9364	692%
29	ТОВ «ЮБІСОФТ ЮКРЕЙН»	Ubisoft Ukraine	72830	86911	–16%
30	ТОВ «Перша Студія» Девелопмент»	Wargaming Kyiv	71204	33362	113%
31	ТОВ «ХОТЛАЙН»	Hotline	62927	35184	79%
32	ТОВ «ТАС ЛІНК»	TASLink	60329	35530	70%
33	ТОВ «САМСУНГ РНД ІНСТИТУТ УКРАЇНА»	Samsung R&D Institute Ukraine	57616	–	–
34	ТОВ «СНЕП УКРАЇНА»	Snap Ukraine	49809	47329	5%
35	ТОВ «Стар Україна»	Star Ukraine	48917	37843	29%
36	ДП «НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»	HAIC	48018	46855	2%
37	ТОВ та іноземними інвестиціями «Ай Ес Ді»	ASD Ukraine	46542	30566	52%

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

38	ТОВ «НІКС СОЛЮШЕНС ЛТД»	NIX Solutions	39943	64397	-38%
39	ТОВ «ГЕЙМЛОФТ»	GameLoft	39135	15847	147%
40	ТОВ «3Шейп Україна»	3Shape Ukraine	39056	17786	120%
41	ТОВ «ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА»	Luxoft Ukraine	38477	15385	150%
42	ТОВ «ДЖИ ФАЙВ ХОЛДІНГ УКР»	G5 Holding Ukraine	36249	20588	76%
43	ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»	Liga Zakon	28589	10213	180%
44	ТОВ «НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»	Нафтогаз цифрові технології	26486	-	-
45	ТОВ «ІТ Спеціаліст»	IT Specialist LLC	25063	16160	55%
46	ТОВ «СІМКОРП УКРАЇНА»	SimCorp Ukraine	23177	17717	31%
47	ТОВ «ІЗІ СОФТ»	EasySoft	21751	4914	343%
48	ТОВ «УНІТІ-БАРС»	Unity-Bars	20570	20706	-1%
49	ТОВ «ДАТАРОБОТ УКРАЇНА»	Datarobot Ukraine	19675	21363	-8%
50	ТОВ «ХІТ ГЕЙМЗ КОМПАНІ»	Hit Games Company	17192	20868	-18%
51	ТОВ «ІТ КАПІТАЛ»	ITCAPITAL	15019	332	4424%
52	ТОВ «ДЕ НОВО»	De Novo Ukraine	14972	76488	-80%
53	Іноземне Підприємство «Амадеус Україна»	Amadeus Ukraine	14911	24381	-39%
54	ТОВ «Він Інтерактив»	Win Interactive	14412	13665	5%
55	ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО <МЕДИ-РЕНТ>»	Медирент	14010	17927	-22%
56	ТОВ «КОНТРАК-ТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОФАРМ-УКРАЇНА»	InnoPharm Ukraine	13924	11868	17%
57	ТОВ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ»	Metinvest Digital	13671	2544	437%
58	ПАТ «Національний депозитарій України»	Національний депозитарій України	12790	15921	-20%
59	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЗІКОМ»	Visicom	12498	5420	131%
60	ТОВ «Аквелон Україна»	Aquilon Ukraine	12354	8980	38%
61	ДП «ІНФОТЕХ»	ІНФОТЕХ	7534	11374	-34%
62	ТОВ «Інтегріті Візіон»	Integrity Vision	7494	1655	353%
63	ТОВ «Час ІТ»	Chas IT	7381	6500	14%
64	ТОВ «АВТОР»	Avtor	7104	17635	-60%
65	ТОВ «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»	Ukrainian Universal Exchange	6943	6602	5%
66	ТОВ «ЕКОМЕРС СОЛЮШНЗ»	E-commerce Solutions	6731	4660	44%
67	ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»	ProZorro	6516	57452	-89%
68	ТОВ «Клінічні дослідження АЙКОН»	ICON Ukraine	6271	3370	86%
69	ТОВ «ЕПАМ РІШЕННЯ»	EPAM Solutions	6206	4032	54%
70	ДП «СЕТАМ»	SETAM	5714	22973	-75%
71	ТОВ «РІФЕЙС УКРАЇНА»	Reface Ukraine	5439	-	-
72	ТОВ «НП Діджитал»	NP Digital	5213	203	2468%
73	МАЛЕ УПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕГРОВАНІ БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ТОВ	ІБІС	4617	20919	-78%
74	ТОВ «ХІТЗОН ГЕЙМС ЮКРЕЙН»	GameHitZone	4524	-	-

75	ДП «ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР»	ЛІАЦ	4362	7984	-45%
76	ТОВ «ІТ СМАРТФЛЕКС»	IT SmartFlex	4297	1628	164%
77	ТОВ «МАСТ ПЕЙ»	MustPay	4286	2820	52%
78	ДП «ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ»	Інформаційні судові системи	4268	5347	-20%
79	ТОВ «Маркетплейс Девелопмент»	MarketPlace Development	3901	-	-
80	ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ДІДЖИТАЛ»	KOVALSKA DIGITAL	3839	-	-
81	ТОВ «ВІГ СЕРВІСІЗ УКРАЇНА»	СК Княжа Services	3779	-	-
82	ТОВ «ТРАНСОФТГРУПА»	TranSoftGroup	3596	3353	7%
83	ТОВ «ТВІНФІЛД Ю-ЕЙ»	TWINFIELD UA	3389	1891	79%
84	ТОВ «СМАРТВЕБ-КОНСАЛТІНГ»	Smart Web Consulting	2534	3501	-28%
85	ТОВ «СОФТПРО – ГЛОБАЛ»	SoftPro Global	2000	733	173%
86	ТОВ «АМДАРІС УКРАЇНА»	Amdaris Group	1707	503	239%
87	ТОВ «АВРОРА ТЕХНОЛОДЖІЗ»	Aurora Technologies	1628	2965	-45%
88	ДП «Інфоресурс»	ДП Інфоресурс	1576	874	80%
89	ТОВ «Лізард Софт»	Lizard Soft	1450	6941	-79%
90	ДП «ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»	ДП ІОЦ	1119	905	24%
91	ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОФІКС»/»КОМПАНІЯ PROFIX»	ProFIX	910	463	97%
92	КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр»	ГІОЦ	744	5826	-87%
93	ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС»	SMART IT	690	1253	-45%
94	ДП «Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України»	ДП ІЦПОПФУ	621	501	24%
95	ТОВ «КЕРНЕЛ ДІДЖИТАЛ»	Kernel Digital	572	-	-
96	КП «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ»	КП ЦУІТ	349	551	-37%
97	ТОВ «Фінсофт»	Finsoft	288	223	29%
98	ТОВ «ФРАГ ЛЕБ»	Frag Lab	205	12053	-98%
99	ТОВ «ПОРТМОНЕ»	Portmone	195	429	-55%
100	ПрАТ «ФІНПОРТ ТЕХНОЛОДЖІС ІНК.»	Finport Technologies Inc	175	63	178%

Джерело: [35]

більш актуальні дані за 2023 рік, що стосувалися п'ятдесяти найбільших за кількістю персоналу компаній.

У нинішніх умовах клієнти вже не так активно розміщують в Україні нові проекти через безпекові ризики. Подекуди ще триває релокація та легалізація фахівців за кордоном. Саме ці фактори спричинили зменшення кількості фахівців у топ-50 на 6,1 тис. осіб за півроку. Деяко кра-

ще нині почувуються продуктивні компанії: вісім із них зберегли позитивну динаміку приросту. І саме на продуктивні компанії припала половина усіх наймів за півроку в ТОП-50. Наведено 50 найбільших ІТ-компаній України за кількістю спеціалістів станом на липень 2023 року (таблиця 7). Врахувано айтивців, які перебувають в Україні, і тих, які виїхали за кордон, але сплачують податки в Україні [36].

Таблиця 7. Топ-50 IT-компаній України, липень 2023 р.

Місце	Компанія	Спеціалісти в Україні
1	EPAM	10230-1 145
2	SoftServe	8326-1 124
3	GlobalLogic	6560-375
4	Evoplay	4011-200
5	Luxoft	3700-100
6	Ajax Systems	2899+119
7	Ciklum	2650-152
8	Intellias	2560-143
9	DataArt	2500-250
10	ZONE3000	2375+32
11	Genesis	2278+172
12	NIX	2000-500
13	Sigma Software	1890-10
14	Infopulse	1876-209
15	N-iX	1831-52
16	ELEKS	1682-98
17	Playrix	1271-2
18	Avenga	1254-54
19	Capgemini Engineering	1225-315
20	Grid Dynamics Group	1200-374
21	Netcracker	1100-100
22	AUTODOC	1043-24
23	EVO	989+66
24	ALLSTARSIT	974+31
25	Room 8 Group	967-90
26	Temabit Fozzy Group	945-45
27	SQUAD	941-157
28	Intecracy Group	891+98
29	GeeksForLess Inc.	860
30	Metinvest Digital	853+64
31	Netpeak Group	835+216
32	Plarium	826-77
33	Onseo	814-15
34	Astound Commerce	800-80
35	Playtech	781+20
36	Ubisoft	780-47
37	Trinetix	780+4
38	TECHIIA Holding	769+12
39	GR8 Tech	750-808
40	MEGOGO	729+30
41	Playtika	700-150
42	airSlate	679-61
43	Innovects	665-140
44	Svitla Systems	658-38
45	ISD	650-50
46	Boosta	644+41
47	Viseven	638+33
48	Creatio	633+2
49	Gameloft	625-16
50	AMC Bridge	617-151

Джерело: [36]

Висновки

За результатами дослідження розроблено зведену таблицю найбільш розповсюджених класифікацій ІКТ–компаній. Розроблено перелік проблем наявних в Україні класифікацій компаній ІКТ–ринку. Запропоновано деталізацію сегмента компаній, які надають ІТ–послуги (перераховано типи компаній). Подано характеристику конкурентного середовища на ІТ–ринку України з урахуванням SWOT–аналізу. Наведено рейтинги з позиціями компаній–лідерів ІТ–ринку України (відповідно до показників виручки, прибутку, кількості персоналу).

Перспективи подальших досліджень пов'язані з подальшим уточненням рейтингу лідерів ІТ–ринку, а також з емпіричними дослідженнями компаній, що працюють на ринку ІТ–послуг України.

Список використаних джерел

- 451 Research. [Електронний ресурс] / 451 Research. URL: <https://451research.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Canalys. [Електронний ресурс] / Canalys. URL: <https://canalys.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Dashboard of tech ecosystem of Ukraine. [Електронний ресурс] / Ukrainian Tech Ecosystem Overview. URL: <https://uatechecosystem.com/dashboard> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Do IT like Ukraine. [Електронний ресурс] / Асоціація «IT Ukraine». URL: https://itukraine.org.ua/files/reports/2022/DoITLikeUkraine2022_EN.pdf (Дата публікації: 12.2022. – Дата звернення: 16.08.2023).
- Euromonitor International. [Електронний ресурс] / Euromonitor International. URL: <https://www.euromonitor.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Forrester Research. [Електронний ресурс] / Forrester Research. URL: <https://www.forrester.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Frost & Sullivan. [Електронний ресурс] / Frost & Sullivan. URL: <https://www.frost.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 2.4% in 2023. [Електронний ресурс] / Gartner. URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-18-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-2-percent-in-2023> (Дата публікації: 18.01.2023. – Дата звернення: 16.08.2023).
- IDC. [Електронний ресурс] / IDC. URL: <https://www.idc.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Information and communication technologies (ICT). [Електронний ресурс] / UNESCO: Institute for Statistics. URL: <http://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communication-technologies-ict> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Juniper Research. [Електронний ресурс] / Juniper Research. URL: <https://www.juniperresearch.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Parks Associates. [Електронний ресурс] / Parks Associates. URL: <https://www.parksassociates.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Pine II B.J., Gilmore J.H. Welcome to the Experience Economy. From the Magazine (July–August 1998). [Електронний ресурс] / Harvard Business Review. URL: <https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Synergy Research Group. [Електронний ресурс] / Synergy Research Group. URL: <https://www.srgresearch.com> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Tech Ecosystem Guide to Ukraine. [Електронний ресурс] / Unit.city. URL: https://data.unit.city/tech-guide/Tech_Ecosystem_Guide_To_Ukraine_En-1.1.pdf (Дата публікації: 2019. – Дата звернення: 16.08.2023).
- Валовий внутрішній продукт у 2010–2018 рр. За ред. Мазярчука В. К.: Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2018. 28 с.
- Вікулова А. О. Перспективи розвитку ринку ІТ–послуг в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Вікулова, В. В. Савчук // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 51. – С. 27–32.
- Войтко С.В. Ринок інформаційно–комунікаційних технологій: структура та аналіз / С.В. Войтко, Т.В. Сакалош // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007– №594 – С.384 – 392.
- Вплив війни на розвиток ІТ–індустрії України. [Електронний ресурс] / Lviv IT Cluster. URL : <https://itcluster.lviv.ua/projects/it-research> (Дата звернення: 16.08.2023).
- Голидзьбіна А. В. Особливості сучасного ринку іт–послуг та специфіка просування на ньому / А. В. Голидзьбіна, Н. В. Язвінська // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2017. – № 14. – С. 291–298.
- Дія Сіті – унікальний правовий та податковий простір для ІТ–компаній в Україні. [Електронний ресурс] / Головне управління ДПС у Рівненській області. URL: <https://rv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/648470.html> (Дата публікації: 19.01.2023. – Дата звернення: 16.08.2023).
- Експорт ІТ–послуг в Україні зріс за рік. Але менше проти попереднього місяця. [Електронний ресурс] / ЛІГАБізнесІнформ. URL: <https://tech.liga>

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

net/ua/technology/novosti/eksport-it-uslug-v-ukrainu-vyros-za-god-no-menshe-chem-mesyats-pazad (Дата публікації: 01.09.2023. – Дата звернення: 01.09.2023).

23. Експорт українського ІТ за 2019 рік зріс на 30%. [Електронний ресурс] / Асоціація «ІТ Ukraine». URL: <https://itukraine.org.ua/eksport-ukrayinskogo-it-za-2019-rik-zris-na-30> (Дата публікації: 25.02.2020. – Дата звернення: 16.08.2023).

24. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР (із змінами та доповненнями). [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80> (Дата звернення: 16.08.2023).

25. Коновалова Х. Українське ІТ у цифрах: скільки заробили, скільки принесли у бюджет, завдяки чому зростали ІТ-компанії. [Електронний ресурс] / Speka. URL: <https://speka.media/ukrayinske-it-u-cifrax-skilki-zarobili-skilki-prinesli-u-byudzet-zavdyaki-comu-zrostali-it-kompaniyi-93jy2v> (Дата публікації : 31.01.2023. – Дата звернення: 16.08.2023).

26. Лащук. Є. Законопроект про розвиток креативних індустрій: читаємо поміж строк. [Електронний ресурс] / Асоціація «ІТ Ukraine». URL: <https://itukraine.org.ua/zakonoproekt-pro-rozvitok-kreativnih-industrij-chitayemo-pomizh-strok> (Дата публікації: 06.03.2019. – Дата звернення: 16.08.2023).

27. Портрет ІТ-спеціаліста, 2019. Інфографіка. [Електронний ресурс] / DOU. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2019> (Дата публікації: 11.06.2019. – Дата звернення: 16.08.2023).

28. Розвиток української ІТ індустрії. Аналітичний звіт. [Електронний ресурс] / Асоціація «ІТ Ukraine». URL: https://issuu.com/itukraine/docs/ukrainian_it_industry_report_ukr (Дата публікації: 2018. – Дата звернення: 16.08.2023).

29. Розширено види діяльності «Дія. Сіті» для ІТ-компаній. [Електронний ресурс] / Головне управління ДПС в Івано-Франківській області. URL: <https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/580677.html> (Дата публікації: 25.04.2022. – Дата звернення: 16.08.2023).

30. Розширено види діяльності «Дія. Сіті» для ІТ-компаній: рішення Уряду. [Електронний ресурс] / Інформаційне агентство «ЛІГА:ЗАКОН». URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/210784_rozshireno-vidi-dyalnost-dya-st-dlya-t-kompany-rshennya-uryadu (Дата публікації: 25.04.2022. – Дата звернення: 16.08.2023).

31. Скільки ІТ-компаній працює в Україні. [Електронний ресурс] / Український спектрт. URL: <https://uaspectr.com/2022/01/13/skilky-it-kompanij-pratsyuje-v-ukrayini> (Дата публікації: 13.01.2022. – Дата звернення: 16.08.2023).

32. Солкарян Л. Види ІТ-компаній та переваги роботи в них. [Електронний ресурс] / Комп'ютерна школа Hillel. URL: <https://blog.ithillel.ua/articles/types-of-it-companies-and-their-advantages> (Дата публікації: 14.07.2022. – Дата звернення: 16.08.2023).

33. Сфера ІТ-послуг в Україні зросла на 13%. [Електронний ресурс] / Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3607549-sfera-itposlug-v-ukraini-zrosla-na-13.html> (Дата публікації: 04.11.2022. – Дата звернення: 16.08.2023).

34. Тартачний О., Присяжнюк Н. 100 найбільших компаній в ІТ України. [Електронний ресурс] / Speka. URL: <https://speka.media/xto-potrapiv-u-top-100-it-kompanii-ukrayini-za-obsyagom-dohodu-9qnk29> (Дата публікації : 12.04.2023. – Дата звернення: 16.08.2023).

35. Тартачний О., Присяжнюк Н. 100 найприбутковіших ІТ-компаній України. [Електронний ресурс] / Speka. URL: <https://speka.media/100-naipributkovisix-it-kompanii-ukrayini-98grkr> (Дата публікації : 17.04.2023. – Дата звернення: 16.08.2023).

36. Топ-50 ІТ-компаній України, літо 2023: мінус 6 тисяч фахівців за пів року, сервісні компанії мають менше клієнтів, продуктові наймають активніше. [Електронний ресурс] / DOU. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/?from=jobs> (Дата публікації: 14.08.2023. – Дата звернення: 16.08.2023).

37. Чижов В.А. Проблеми та перспективи управління ІТ-компаніями в умовах соціально-економічної кризи України / В.А.Чижов // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 68–71.

38. Які види діяльності можуть бути у резидента Дія Сіті? [Електронний ресурс] / Головне управління ДПС у Львівській області. URL: <https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/609285.html> (Дата публікації: 25.08.2022. – Дата звернення: 16.08.2023).

References

1. 451 Research. [Elektronnyi resurs] / 451 Research. URL: <https://451research.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).

2. Canalys. [Elektronnyi resurs] / Canalys. URL: <https://canalys.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).

3. Dashboard of tech ecosystem of Ukraine. [Elektronnyi resurs] / Ukrainian Tech Ecosystem Overview. URL: <https://uatechecosystem.com/dashboard> (Data zvernennia: 16.08.2023).

4. Do IT like Ukraine. [Elektronnyi resurs] / Asotsiatsiia «IT Ukraine». URL: https://itukraine.org.ua/files/reports/2022/DoITLikeUkraine2022_EN.pdf (Data publikatsii: 12.2022. – Data zvernennia: 16.08.2023).
5. Euromonitor International. [Elektronnyi resurs] / Euromonitor International. URL: <https://www.euromonitor.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).
6. Forrester Research. [Elektronnyi resurs] / Forrester Research. URL: <https://www.forrester.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).
7. Frost & Sullivan. [Elektronnyi resurs] / Frost & Sullivan. URL: <https://www.frost.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).
8. Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 2.4% in 2023. [Elektronnyi resurs] / Gartner. URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-18-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-2-percent-in-2023> (Data publikatsii: 18.01.2023. – Data zvernennia: 16.08.2023).
9. IDC. [Elektronnyi resurs] / IDC. URL: <https://www.idc.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).
10. Information and communication technologies (ICT). [Elektronnyi resurs] / UNESCO: Institute for Statistics. URL: <http://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communication-technologies-ict> (Data zvernennia: 16.08.2023).
11. Juniper Research. [Elektronnyi resurs] / Juniper Research. URL: <https://www.juniperresearch.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).
12. Parks Associates. [Elektronnyi resurs] / Parks Associates. URL: <https://www.parksassociates.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).
13. Pine II B.J., Gilmore J.H. Welcome to the Experience Economy. From the Magazine (July–August 1998). [Elektronnyi resurs] / Harvard Business Review. URL: <https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy> (Data zvernennia: 16.08.2023).
14. Synergy Research Group. [Elektronnyi resurs] / Synergy Research Group. URL: <https://www.sr-gresearch.com> (Data zvernennia: 16.08.2023).
15. Tech Ecosystem Guide to Ukraine. [Elektronnyi resurs] / Unit.city. URL: https://data.unit.city/tech-guide/Tech_Ecosystem_Guide_To_Ukraine_En-1.1.pdf (Data publikatsii: 2019. – Data zvernennia: 16.08.2023).
16. Valovy vnutrishnii produkt u 2010–2018 rr. Za red. Maziarchuka V. K.: Ofis z finansovoho ta ekonomichnoho analizu u Verkhovnii Radi Ukrainy, 2018. 28 s.
17. Vikulova A. O. Perspektyvy rozvytku rynku IT–posluzh v Ukraini [Elektronnyi resurs] / A. O. Vikulova, V. V. Savchuk // Prychornomorski ekonomichni studii. – 2020. – Vyp. 51. – S. 27–32.
18. Voitko S.V. Rynok informatsiino–komunikatsiinykh tekhnolohii: struktura ta analiz / S.V. Voitko, T.V. Sakalosh // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». – 2007– №594 – S.384 – 392.
19. Vplyv viiny na rozvytok IT–industrii Ukrainy. [Elektronnyi resurs] / Lviv IT Cluster. URL : <https://it-cluster.lviv.ua/projects/it-research> (Data zvernennia: 16.08.2023).
20. Holydbina A. V. Osoblyvosti suchasnoho rynku it–posluzh ta spetsyfika prosuvannia na nomu / A. V. Holydbina, N. V. Yazvinska // Ekonomichni visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskiy politekhnichnyi instytut». – 2017. – № 14. – S. 291–298.
21. Diia Siti – unikalnyi pravovy ta podatkovyi prostir dlia IT–kompanii v Ukraini. [Elektronnyi resurs] / Holovne upravlinnia DPS u Rivnenskiy oblasti. URL: <https://rv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/648470.html> (Data publikatsii: 19.01.2023. – Data zvernennia: 16.08.2023).
22. Eksport IT–posluzh v Ukraini zris za rik. Ale menshe proty poperednoho misiatsia. [Elektronnyi resurs] / LIHABiznesInform. URL: <https://tech.liga.net/ua/technology/novosti/eksport-it-uslug-v-ukrainu-vyros-za-god-no-menshe-chem-mesyats-nazad> (Data publikatsii: 01.09.2023. – Data zvernennia: 01.09.2023).
23. Eksport ukraïnskoho IT za 2019 rik zris na 30%. [Elektronnyi resurs] / Asotsiatsiia «IT Ukraine». URL: <https://itukraine.org.ua/eksport-ukrayinsko-go-it-za-2019-rik-zris-na-30> (Data publikatsii: 25.02.2020. – Data zvernennia: 16.08.2023).
24. Zakon Ukrainy «Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii» vid 04.02.1998 № 74/98–VR (iz zminamy ta dopovnenniamy). [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80> (Data zvernennia: 16.08.2023).
25. Konovalova Kh. Ukraïnske IT u tsyfrakh: skilky zarobyly, skilky prynesly u biudzhet, zavdiaky chomu zrostaly IT–kompanii. [Elektronnyi resurs] / Speka. URL: <https://speka.media/ukrayinske-it-u-cifrax-silki-zarobili-silki-prinesli-u-byudzhet-zavdyaki-comu-zrostali-it-kompaniyi-93jy2v> (Data publikatsii : 31.01.2023. – Data zvernennia: 16.08.2023).
26. Lashchuk. Ye. Zakonoproekt pro rozvytok kreatyvnykh industrii: chytaiemo pomizh strok. [Elektronnyi resurs] / Asotsiatsiia «IT Ukraine». URL: <https://itukraine.org.ua/zakonoproekt-pro-rozvitok-kreatyvnih>

industrij-chitayemo-pomizh-strok (Data publikatsii: 06.03.2019. – Data zvernennia: 16.08.2023).

27. Portret IT-spetsialista, 2019. Infohrafika. [Elektronnyi resurs] / DOU. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/portrait-2019> (Data publikatsii: 11.06.2019. – Data zvernennia: 16.08.2023).

28. Rozvytok ukrainskoi IT industrii. Analitichnyi zvit. [Elektronnyi resurs] / Asotsiatsiia «IT Ukraine». URL: https://issuu.com/itukraine/docs/ukainian_it_industry_report_ukr (Data publikatsii: 2018. – Data zvernennia: 16.08.2023).

29. Rozshyreno vydy diialnosti «Diia. Siti» dlia IT-kompanii. [Elektronnyi resurs] / Holovne upravlinnia DPS v Ivano-Frankivskii oblasti. URL: <https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/580677.html> (Data publikatsii: 25.04.2022. – Data zvernennia: 16.08.2023).

30. Rozshyreno vydy diialnosti «Diia. Siti» dlia IT-kompanii: rishennia Uriadu. [Elektronnyi resurs] / Informatsiine ahentstvo «LIHA:ZAKON». URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/210784_rozshyreno-vidi-dyalnost-dyast-dlya-t-kompany-rshennya-uryadu (Data publikatsii: 25.04.2022. – Data zvernennia: 16.08.2023).

31. Skilky IT-kompanii pratsiuie v Ukraini. [Elektronnyi resurs] / Ukrainskyi spektrt. URL: <https://uaspectr.com/2022/01/13/skilky-it-kompanij-pratsyuye-v-ukrayini> (Data publikatsii: 13.01.2022. – Data zvernennia: 16.08.2023).

32. Solkarian L. Vydy IT-kompanii ta perevahy roboty v nykh. [Elektronnyi resurs] / Kompiuterna shkola Hillel. URL: <https://blog.ithillel.ua/articles/types-of-it-companies-and-their-advantages> (Data publikatsii: 14.07.2022. – Data zvernennia: 16.08.2023).

33. Sfera IT-posluh v Ukraini zrosla na 13%. [Elektronnyi resurs] / Ukrinform. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3607549-sfera-itposlug-v-ukraini-zrosla-na-13.html> (Data publikatsii: 04.11.2022. – Data zvernennia: 16.08.2023).

34. Tartachnyi O., Prysiazhniuk N. 100 naibilshykh kompanii v IT Ukrainy. [Elektronnyi resurs] / Speka. URL:

<https://speka.media/xto-potrapiv-u-top-100-it-kompanii-ukrayini-za-obsyagom-doxodu-9qnk29> (Data publikatsii : 12.04.2023. – Data zvernennia: 16.08.2023).

35. Tartachnyi O., Prysiazhniuk N. 100 naiprybutkovishykh IT-kompanii Ukrainy. [Elektronnyi resurs] / Speka. URL: <https://speka.media/100-naipributkovishykh-it-kompanii-ukrayini-98grkp> (Data publikatsii : 17.04.2023. – Data zvernennia: 16.08.2023).

36. Top-50 IT-kompanii Ukrainy, lito 2023: minus 6 tysiach fakhivtsiv za piv roku, servisni kompanii maiut menshe kliientiv, produktovi naimaiut aktyvnishe. [Elektronnyi resurs] / DOU. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/top-50-summer-2023/?from=jobs> (Data publikatsii: 14.08.2023. – Data zvernennia: 16.08.2023).

37. Chyzhov V.A. Problemy ta perspektyvy upravlinnia IT-kompaniiamy v umovakh sotsialno-ekonomichnoi kryzy Ukrainy / V.A.Chyzhov // Ekonomika ta derzhava. – 2016. – № 9. – S. 68–71.

38. Yaki vydy diialnosti mozhut buty u rezydenta Diia Siti? [Elektronnyi resurs] / Holovne upravlinnia DPS u Lvivskii oblasti. URL: <https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/609285.html> (Data publikatsii: 25.08.2022. – Data zvernennia: 16.08.2023).

Дані про автора

Марциновський Володимир Валерійович,

аспірант кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну

e-mail: v.martsynovskiy@gmail.com

Data about the author

Volodymyr Martsynovskiy,

PhD student, Department of Marketing and Communication Design, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: v.martsynovskiy@gmail.com